

Gran Conocimiento, Sistemas de Gran Conocimiento e Ingeniería de Gran Conocimiento en la Era de los Grande Datos

Mersiha Kishore¹

Dijana Kimovski²

Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información. Macedonia.

¹mersiha.kishore(AT)uist.edu.mk, ²dijana.kimovski(AT)uist.edu.mk

En medio de la era de los grandes datos se ha acuñado el término *gran conocimiento*, con el objetivo de hacerles frente a los desafíos en la extracción de una gran cantidad de conocimiento desde los grandes datos. El primer problema surgido en la investigación es que, si bien se ha explorado suficientemente las características básicas de los grandes datos, no es fácil encontrar estudios sobre las propiedades generales y esenciales relacionadas con el gran conocimiento. Para llenar este vacío, en este trabajo se presenta un estudio acerca de conceptos como gran conocimiento, sistema de gran conocimiento e ingeniería del gran conocimiento. Se definen y exploran sus características, incluyendo conceptos relacionados como conectividad, datos limpios, confianza, acumulabilidad, consistencia e integridad, entre otros. Se realiza una investigación exhaustiva sobre algunos proyectos de ingeniería del conocimiento a gran escala, lo mismo que los esfuerzos de investigación recientes acerca de los grafos de conocimiento, los cuales se analizan para determinar cuáles se pueden considerar como sistemas de gran conocimiento y gran conocimiento en sí.

Palabras clave: Grandes datos; Conocimiento; Ingeniería del conocimiento; Minería de datos.

Big Knowledge, Big Knowledge Systems and Big Knowledge Engineering in the Age of Big Data

In the midst of the era of big data, the term big knowledge has been coined, with the aim of addressing the challenges in extracting a large amount of knowledge from big data. The first problem that arises in the research is that, although the basic characteristics of big data have been sufficiently explored, it is not easy to find studies on the general and essential properties related to big knowledge. To fill this gap, this paper presents a study about concepts such as big knowledge, big knowledge systems and of big knowledge engineering. Its characteristics are defined and explored, including related concepts such as connectivity, clean data, trust, accumulation, consistency, and integrity, among others. Extensive research is conducted on some large-scale knowledge engineering projects, as well as recent research efforts on knowledge graphs, which are analyzed to determine which can be considered as of big knowledge systems and big knowledge per se.

Keywords: Big data; Knowledge; Knowledge engineering; Data mining.

1. INTRODUCCIÓN

En esta época de los grandes datos, si uno afirma que tiene *un gran problema*, entonces a menudo lo que realmente tiene es *un gran problema de datos*. Los problemas de grandes datos incluyen capacidades tecnológicas para almacenar y procesar datos no estructurados; para vincular datos de varios tipos, orígenes y tasas de cambio; y para realizar un análisis exhaustivo, que sea posible para muchos, en lugar de para unos pocos seleccionados. Por eso es que se afirma en muchos círculos que no es posible esperar soluciones económicas, sino respuestas rentables y apropiadas a los problemas.

Para la mayoría de las personas, lo primero que quieren hacer con grandes datos es extraer conocimiento de él. Los desafíos provienen tanto de la minería de datos como del análisis de datos. Con respecto a los sistemas basados en el conocimiento, se reconoce que el conocimiento que deseado no es solo conocimiento especializado y legado de conocimiento, sino que debe extraerse de grandes datos que consisten en rastros de información que dejan las actividades sociales y privadas de los humanos, y que son inmensamente grandes. Estos se denominan fuentes de datos autónomas, como la Web [1]. Por otro lado, el análisis de grandes datos requiere el conjunto completo de datos, en lugar de solo una muestra seleccionada.

Esto hace que muchas técnicas estadísticas tradicionales estén fuera de uso. No solo su velocidad de crecimiento es muy rápida, sino que también sus estructuras de datos y semántica están sujetas a cambios constantes durante el proceso de crecimiento. A menudo hay conexiones muy complicadas entre los elementos de datos y los subconjuntos, de modo que solo el procesamiento local es suficiente para crear una visión clara del conjunto. Todas estas dificultades llevaron al desarrollo de propuestas de 3V [2], 4V o incluso nV propiedades de los grandes datos [3].

Los desafíos con respecto a la minería de datos son cuestiones sobre cómo convertir los datos masivos y complejos en conocimiento, en qué tipo de conocimiento y cómo usarlo en aplicaciones reales, que es su objetivo final. Entonces aparecen conceptos como ingeniería del conocimiento de grandes datos que, técnicamente, tratan de unir la semántica a grandes datos y transformarlos en conocimiento fragmentado (piezas de conocimiento extraídos de grandes datos). Se

busca que, desde el aprendizaje automático, la fusión no lineal, los grafos del conocimiento y la navegación basada en la demanda, se pueda adaptar el conocimiento aprendido a aplicaciones específicas.

La construcción y aplicación de inmensas bases de conocimiento ha sido siempre un sueño para los científicos de la información y los ingenieros informáticos. Una propuesta temprana hecha por Vannevar Bush fue la Iniciativa Memex [4]. Jim Gray declaró que establecer un dispositivo memex personal y mundial debería ser un objetivo a largo plazo de las Ciencias Computacionales [5]. Incluso DARPA mostró interés en la idea de Bush y comenzó un programa Memex a principios de 2014. Las personas reconocen generalmente que la tecnología popularizada luego, como hipertexto, multimedia e incluso World Wide Web, fue predicha por esta iniciativa [6].

Otra iniciativa fue la de Feigenbaum [7], quien propuso construir bases de conocimiento muy grandes para implementar inteligencia artificial completa. Incluso propuso una variante de la prueba de Turing (prueba de Feigenbaum), basada en tales bases de conocimiento. Lenat inició el proyecto Cyc [8] para construir una enorme base de conocimiento de sentido común. Otros ejemplos de bases de conocimiento muy grandes son los grafos de conocimiento surgidos posteriormente. También se propuso la Infraestructura Nacional del Conocimiento de China y la idea de construir una autopista del conocimiento [9, 10] recolectó más de 3 millones de datos en su base de conocimiento.

El término *Gran Conocimiento* (BK) apareció en la segunda década de este siglo, después de la amplia exageración de los grandes datos en la primera década. Desde los grandes datos a la minería de grandes datos [2, 11], a la ingeniería del conocimiento de grandes datos, al gran conocimiento [1] y a la minería de grandes datos, el flujo de ideas de las personas converge al mismo objetivo paso a paso. Por ejemplo, Murphy [12] presentó su propuesta de Grafo de Conocimiento (KG); Russell publicó su idea de convertir grandes datos en gran conocimiento [13]; Aaron, solicitó convertir grandes datos en gran conocimiento con infraestructura analítica [14]; y Liebowitz se preguntó cómo extraer gran conocimiento de los grandes datos [15].

Sin embargo, todos mencionaron BK sin proporcionar una definición específica y,

probablemente, solo estaban discutiendo grandes volúmenes y conexiones complejas de conocimiento. Murphy [12] afirma que los KG son BK sin hablar de BK en general, Hershkovitz [16] señala que BK no es simplemente el conjunto de ideas obtenidas mediante el uso de diversas herramientas analíticas para analizar grandes datos; más bien, BK es el producto destilado de estas ideas. En [1], BK se describe en forma de conocimiento fragmentado desde fuentes de información heterogéneas y autónomas para relaciones complejas y en evolución, además de la experiencia de dominio de especialistas humanos.

En resumen, los exploradores actuales de BK avanzan en: 1) distinguir BK del conocimiento convencional, 2) convertir grandes datos en BK, 3) obtener ganancias industriales de BK, y 4) reconocer la complejidad y la dificultad de los beneficios de BK. Sin embargo, también hay limitaciones en estas discusiones: 1) no se ha realizado un análisis detallado sobre las características comunes de BK, de manera similar a como se han propuesto nV y HACE para grandes datos; 2) no se ha proporcionado estrategias especiales para procesar BK, por el contrario, la mayoría de estos exploradores se refieren a BK solo como una técnica de gestión del conocimiento; 3) no se ha encontrado un estudio sobre la investigación actual de BK; 4) muchos investigadores descuidan el hecho de que extraer grandes datos no necesariamente genera BK; 5) muchos hablan de análisis de grandes datos, pero muy pocos se preocupan por el análisis de BK, que debe ser muy diferente; 6) no se ha prestado atención a la extensión natural del concepto BK, es decir, los Sistemas de Gran Conocimiento (BK-S), y sus problemas ingenieriles.

El interés de este trabajo es explorar BK en su sentido más general. Por lo tanto, la contribución principal es la introducción a las características de masividad de BK: conceptos, conectividad, recursos de datos limpios, casos, confianza, capacidades, acumulabilidad, cometidos, consistencia e integridad. Entre ellas, las primeras cinco caracterizan a BK en general; la sexta es adicional para BK-S; la séptima y octava con respecto a la acumulabilidad masiva y los cometidos, respectivamente, reflejan las propiedades de BK-S avanzado como algunos grafos de conocimiento bien conocidos; mientras que las dos últimas, consistencia e integridad, proponen funcionalidades poderosas de futuros BK-S. Estas características son evidencia de que BK no solo se distingue por su cantidad.

2. GRAN CONOCIMIENTO Y SISTEMA DE GRAN CONOCIMIENTO

Los especialistas en análisis de datos han representado la esencia de los grandes datos tanto de manera positiva como negativa. En lo positivo describen características que poseen todos los grandes datos, por ejemplo, 3V, 4V, 5V y HACE, mientras que en lo negativo se afirma que los grandes datos *son algo que no es nada*. Los autores afirman que se puede hacer lo mismo para BK.

Gran Conocimiento (BK) es un conjunto masivo de elementos de conocimiento estructurado, donde uno de ellos puede ser un concepto, una entidad, un dato, una regla o cualquier otro elemento de información operable por computador. Las características más populares de BK son:

1. *Conceptos masivos*. BK es necesariamente masivo. Sin embargo, aunque los datos son contables, el conocimiento como concepto abstracto no lo es. Por ejemplo, no se puede decir: *tengo tres conocimientos*. Solo se puede usar el número de elementos de conocimiento contenidos en BK para definir su cantidad. El concepto es el más importante entre todos los tipos de elementos de conocimiento. Su número debería ser masivo. Se requiere que cada concepto esté sujeto a un procesamiento separado por las funciones de búsqueda e inferencia de BK. Sin conceptos no habría conocimiento alguno. Es difícil proporcionar un límite inferior absoluto de la cantidad de BK. Sin embargo, es posible intentar dar uno relativo.
2. *Conectividad masiva*. Conectividad significa el grado de cómo están conectados los elementos de conocimiento. Puede ser una conexión en un sistema neural, una relación en lógica o un hecho en términos de una tripleta: sujeto, predicado, objeto. Sin conexiones no habría ningún razonamiento en absoluto. Dado algo de BK, lo que importa no es solo el número de sus conexiones, porque la distribución armónica de ellas entre sus elementos de conocimiento es más importante para su buena estructuración. Para una descripción cuantitativa se distingue la relación concepto-concepto de la relación instancia-instancia.
3. *Recursos de datos limpios masivos*. Diferenciamos entre fuentes de datos y recursos de datos limpios. Durante el proceso de actualización de grandes datos a BK, las

fuentes de datos originales están experimentando un proceso de destilación. Los datos sin procesar se limpiarán, tamizarán, seleccionarán y posiblemente se transformarán en una forma apropiada. Todas estas representaciones intermedias después de la limpieza deben conservarse y mantenerse como recursos de datos limpios y son útiles en el sentido de: recuperación de datos en caso de pérdida o daño de datos, procedencia de datos durante el procesamiento de datos, minería de datos si se necesita nueva información, y reutilización de datos en otras aplicaciones.

Tener en cuenta que BK debe provenir de grandes datos que pueden ser datos en bruto o cualquier fuente de conocimiento existente: libros, documentos, periódicos, videos e incluso hallazgos arqueológicos. A menudo existen en forma de bloques de conocimiento gruesos y, primero, deben transformarse electrónicamente en una forma legible por computador, para luego descomponerse en una forma de concepto y/o instancia de representación fina.

Además, los recursos de datos limpios no son necesarios en forma legible por computador. Pueden ser contables o no contables, explícitos o implícitos. En arqueología, una tumba antigua antes del examen científico es solo una fuente de datos. Solo después de una excavación cuidadosa y una investigación exhaustiva se convierte en recursos de datos limpios. Se llama recursos porque, por lo general, la tumba proporciona información valiosa implícitamente, que está disponible solo después de mucho tiempo de seguimiento de investigaciones e búsquedas. Los recursos de datos limpios suelen ser grandes, sin embargo, a veces pueden no ser masivos.

4. *Casos masivos*. Los casos masivos tienen un doble significado: indican que la mayoría de los conceptos y relaciones tienen muchas instancias, y también sugieren que la mayoría de los componentes de conocimiento han tenido muchas aplicaciones.
5. *Confianza masiva*. La confianza masiva de BK significa que la mayoría de los elementos de conocimiento tienen un alto índice de confianza. Para una medida cuantitativa, se nota que el 16% de los hechos de Knowledge Vault alcanzan un grado de confianza de 0.9. Aunque YAGO2 informa que mediante una

inspección aleatoria su grado de confianza alcanza 0.9 y, con una probabilidad del 95%, la confianza general de KG basada en la adquisición automatizada de conocimiento es baja.

En la práctica, estas características no son igualmente importantes y se acepta BK imperfecto con la especificación de que las características necesarias son 1, 2 y 5, mientras que las demás son características suficientes. Esta especificación (positiva) ayuda a diferenciar BK de grandes datos. Sin embargo, también se necesita una negativa, al igual que los grandes datos reciben una definición negativa en [18], donde se establece que son conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de las herramientas software de bases de datos típicas para capturar, almacenar, administrar y analizar. A diferencia de los grandes datos que son fáciles de obtener, pero difíciles de analizar y utilizar, BK es difícil de construir y mantener, pero una vez construido es fácil de aplicar. Esto se debe a su inmenso tamaño de componentes y elementos, el rico contenido de información estructurada, la estructura de organización delicada y complicada, la alta confiabilidad de las declaraciones, la utilidad para un conjunto extra grande de aplicaciones, etc., que están más allá de las habilidades de construcción y administración de los enfoques de ingeniería del conocimiento tradicional.

Dadas las anteriores características típicas de BK, y teniendo en cuenta que su objetivo final es servir a la sociedad lo mejor posible, un sistema de BK, denominado sistema de gran conocimiento (BK-S), debe incluir algoritmos avanzados, técnicas y herramientas para resolver grandes tipos de problemas en un área prescrita y proporcionar un servicio de conocimiento fácil de usar, lo cual supera a los de los enfoques tradicionales de ingeniería de conocimiento. Es decir:

6. *Capacidades masivas*. Esta característica requiere dos aspectos de las habilidades BK: 1) profesionales, para resolver un amplio conjunto de problemas específicos de dominio; y 2) fáciles de usar, para proporcionar servicios de conocimiento de alta calidad.

Con la característica 6 se puede definir BK-S como un sistema que consta de elementos de conocimiento y elementos de función, donde los primeros satisfacen las características 1 a 5, mientras que los segundos implementan las habilidades en la característica 6. En otras

palabras, las seis características juntas forman una definición completa de BK-S.

3. GRAN CONOCIMIENTO (BK) COMO REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS DE GRAN CONOCIMIENTO (BK-S)

Como una representación de conocimiento basada en grafos, KG no es realmente nueva. Su origen semántico vuelve a la idea de la red semántica desarrollada desde mediados del siglo pasado y desde entonces se han establecido varios modelos: la red semántica de Quinlan en 1963 [17], la gramática de casos de Fillmore [18], el modelo de datos CODASYL [19], el modelo ER [20], y el grafo conceptual [21]. Mentawai abrió una nueva era de representación del conocimiento basada en redes semánticas al publicar Freebase [22]. Pero KG se hizo conocido para el público solo más tarde cuando Google compró Freebase y publicó su propio KG [12]. Desde entonces, la investigación en KG entró en una etapa de rápido desarrollo y, actualmente, se puede clasificar en categorías según su diferencia en los objetivos:

- *Orientada a la búsqueda.* Estos KG están desarrollados para facilitar un motor de búsqueda con una gran red de conocimiento. No están abiertos al público, sus nodos son generalmente entidades, mientras que los bordes son hechos. Los ejemplos son Google KG [12], Knowledge Vault [23], Facebook Graph [24], OpenKN [25], entre otros.
- *Abierta al público y orientada al servicio.* Generalmente, cada uno de estos KG toma prestado conocimiento de otras bases de conocimiento como principio. Muchos de los nuevos incluso mantienen gran cantidad de enlaces a otras fuentes de conocimiento y de esta manera crecen rápidamente. Ejemplos son OpenCyc1-4 [8, 26], Probase [27], DBPedia [28] y YAGO1-3 [29-31], CNKI [32, 33].
- *De tipo investigación.* Estos KG generan gran parte del conocimiento ellos mismos y muchos proporcionan resultados para el aprendizaje de idiomas y el procesamiento del lenguaje natural, como Word-Net [34], HowNet [35], FrameNet [36], ConceptNet [37], NELL [38] y Muisenet [39]. Todos hacen uso intensivo de técnicas de adquisición de conocimiento a gran escala como Open Information Extraction (OpenIE) [40, 41]. Otros sistemas relevantes son: TextRunner [41], ReVerb [42], KnowItAll [40], OLLIE [43] y XHSNet [9, 44].

Se han realizado muchos trabajos de reconocimiento y comparación de KG. Por ejemplo, Farber et al. [45] realizaron una encuesta comparativa en DBpedia, Freebase, OpenCyc, Wikidata y YAGO, además, establecieron 34 criterios de calidad de datos y calcularon y analizaron en detalle las características correspondientes [46]; Paulheim [47] analizó DBpedia, YAGO, Freebase, Wikidata, NELL, OpenCyc, Google Knowledge Graph y Knowledge Vault con sus características de refinamiento de conocimiento; y el informe de Miran [48] presenta una encuesta sobre sistemas OpenIE, incluidos Texrunner, Reverb y OLLIE. Con base en estas discusiones sobre KG, se proponen dos características adicionales para BK-S avanzados:

7. *Acumulabilidad masiva.* Un BK-S debe experimentar un proceso continuo e ininterrumpido de crecimiento y renovación de sus elementos de conocimiento y sus capacidades de servicio. Las personas no solo están interesadas en el conocimiento contenido en él, sino también en su modificación, evolución acumulativa y tendencia futura. También pueden disfrutar de su constante evolución de nuevas funciones. Todas las técnicas y herramientas que implementan estas funciones deben mejorarse, renovarse y reinventarse también con el paso del tiempo, lo que quiere decir que el BK-S avanzado debería ser vivo y dinámico, en lugar de muerto y estático.

La mayoría de los KG existentes son acumulativos, por ejemplo, de YAGO2 en 2012 a YAGO3 en 2014, el número de objetos (hechos) aumentó de 10M a 45M, es decir, un aumento de 4,5 veces en dos años. Otro KG acumulativo es OpenKN [25], que consiste en nodos y bordes heterogéneos y se especializa en captar, analizar, integrar y recomendar noticias de la Web. Los BK-S que convergen en algún estado finito se denominan estables. En el proceso de su evolución, la información y los datos nuevos llegan constantemente. La renovación de datos promueve la renovación del conocimiento, incluida la renovación de conceptos, conexiones y otros elementos de conocimiento.

Hay que tener en cuenta que entre las tres categorías de KG las dos primeras comparten otra característica: la amplitud de los tipos de conocimiento y el ilimitado volumen de conocimiento. Esto es:

8. *Cometidos masivos*. Este tipo de BK-S no se limita a ningún conjunto especial de dominios de conocimiento, porque recopilan cualquier tipo de conocimiento. Además, es particularmente adecuado para el uso de motores de búsqueda y el propósito de divulgación del conocimiento público. La mayoría de los KG populares son de este tipo, por ejemplo, Google KG, Knowledge Vault, Probas, YAGO1-3, Wikidata y Xlore.

4. INGENIERÍA DE GRAN CONOCIMIENTO

Feigenbaum [49] afirma que la ingeniería del conocimiento es el arte de diseñar y construir sistemas expertos y otros sistemas basados en el conocimiento. Pero como se ha descrito en las ocho características anteriores, BK y BK-S son tan masivos y complicados que las técnicas tradicionales de ingeniería del conocimiento no logran construirlos verdaderamente. Más precisamente, porque se requiere comprender que la ingeniería de gran conocimiento (BK-E) se refiere a la ingeniería de BK-S, es decir, el arte de usar métodos científicos para adquirir BK, y para diseñar, construir y aplicar BK-S hacia un objetivo muy significativo, siguiendo un ciclo de vida definido. BK-E se distingue en los siguientes aspectos, pero donde la mayoría faltan en proyectos que no son ingeniería del conocimiento de grandes datos.

- Gran objetivo: desde el principio es importante determinar el objetivo científico o de aplicación de BK-E, en particular el diseño estructural del

BK-S a desarrollar y su visión de largo alcance de la evolución.

- Grandes datos: posee una gran cantidad de grandes datos en todas las formas posibles. Utiliza técnicas avanzadas de análisis de datos para procesarlos, extraerlos y administrarlos.
- Gran conocimiento: una super-capacidad de minería de conocimiento masivo, composición, fusión y gestión.
- Grandes técnicas: utiliza todas las técnicas y herramientas disponibles (no limitadas a TI) para ayudar a extraer, validar y estructurar el conocimiento.
- Grandes servicios: desarrolle un poderoso conjunto de técnicas y herramientas para satisfacer las múltiples y variables necesidades de todos los usuarios potenciales del BK-S que genera.
- Gran ciclo de vida: en general, el proceso de adquisición y renovación del conocimiento es infinito, lo mismo que la mejora y renovación de las capacidades de gestión y servicio. Por lo tanto, siempre que BK-S esté en servicio, BK-E estará en acción.

Estas definición y conclusión sobre BK-E son solo principios rectores y, según el análisis previo, son posibles varios modelos de BK-E. A continuación, en la Tabla 1 se propone un modelo de ciclo de vida para BK-E como posible paradigma.

Tabla 1. Ciclo de vida para BK-E

Fase	Descripción
Análisis	Determinar el objetivo científico y de servicio de BK y BK-S, con una delicada planificación y organización.
Diseño	Establecer el marco de BK y la estructura de BK-S. Lo primero es tener un sistema de gestión BK como el KGMS [50], que podría ser un prototipo de este tipo. En [26] se muestra una estructura para la representación del conocimiento o de la Web Semántica.
Desarrollo de herramientas	Desarrollar técnicas y herramientas para la adquisición de conocimientos, la construcción de sistemas y el servicio al usuario. Por ejemplo, implementar algoritmos de aprendizaje automático [40] y/o técnicas de integración de conocimientos [51].
Recopilación de conocimiento	Utilizar todas las técnicas necesarias para adquirir y probar datos y fragmentos de conocimiento de todas las fuentes posibles, para construir recursos de datos limpios, por ejemplo [23].
Integración	Construir BK descomponiendo, extrayendo, transformando y fusionando todo el conocimiento en el marco. Combinar BK con las herramientas desarrolladas en la tercera fase para construir un BK-S, por ejemplo, fusión de conocimiento probabilístico [23] o integración de fuente multilingüe [28].
Evaluación	Probar el BK de acuerdo con las características 1 a 5, u otras si es necesario. Asignar valores de confiabilidad a elementos de conocimiento, por ejemplo, cálculo de confianza [52] o completitud de conocimiento [53].
Validación	Examinar el BK-S de acuerdo con la característica 6, u otras si es necesario. Verificar la disponibilidad y la corrección de la gestión del conocimiento y las funciones de servicio, por ejemplo, el asistente de búsqueda de Google KG [12] y la recomendación del servicio web colaborativo [54].
Aplicación	Aplicar el BK-S en casos prácticos. Mantener el sistema en funcionamiento y, si es necesario, crear un hilo en paralelo con información de retroalimentación en algunas etapas iniciales, por ejemplo, OpenKN para la filtración y recomendación diaria de noticias [25] y NELL para el aprendizaje permanente [38].

5. UN MODELO DE GRAN CONOCIMIENTO

A continuación, se proponen propiedades prometedoras de BK, que no existen en ningún BK-S actual, pero que deberían hacer parte de los mismos en el futuro. El poder de razonamiento de un BK-S depende de dos propiedades: consistencia e integridad. En el contenido previo solo se ha requerido confianza en el conocimiento, pero aún no hay consistencia ni integridad. Por lo general, es muy costoso, si no imposible, verificar estas dos propiedades de un gran sistema. Los BK, como algunos KG, han hecho borrosa la contradicción de los hechos con medidas difusas.

De la definición negativa de BK en este documento se deduce que el tamaño está más allá de la capacidad del procesamiento lógico tradicional. De hecho, Lenat [8, 26] es consciente de este problema al construir la base de conocimiento Cyc y propone formas eficientes de resolverlo. Todas las proposiciones de Cyc han sido clasificadas en diferentes micro teorías, cada una de las cuales se garantiza que es consistente. Sin embargo, la consistencia trans-micro-teoría no está asegurada. Aquí se denomina como consistencia local, y se propone que el razonamiento de BK también se basa en la consistencia local, pero con un significado diferente.

Para este propósito, se presenta la idea de mundos posibles, que es bien conocida en semántica de lógica modal. Para un BK-S, cualquier elemento de conocimiento puede pertenecer a diferentes mundos posibles y tener diferentes valores en ellos. El conjunto de todos los elementos de conocimiento está cubierto por un conjunto de mundos posibles. Cada mundo posible tiene un grado de confianza, lo que significa el grado de confianza uniforme de todos los elementos de conocimiento en ese mundo. Hay muchas formas de calcular el grado de confianza de un mundo posible, por lo tanto, se puede introducir un nuevo estándar de consistencia.

9. *Consistencia masiva*. Por consistencia masiva se quiere significar que todo el BK puede estar cubierto por un conjunto de mundos posibles, donde cada uno es lógicamente consistente y por lo menos uno mundo satisface las características 1, 2 y 5. Tener en cuenta que puede no haber coherencia global en el BK en su conjunto. Un elemento de conocimiento puede tener un valor verdadero con alta confianza en algunos mundos posibles, mientras que tener un valor falso en otros

mundos posibles igualmente con alta confianza. Como consecuencia, cuando se habla de mantenimiento de consistencia se hace referencia al mantenimiento local.

Junto con la consistencia, también hay que introducir la integridad con triple significado: 1) es puramente lógica, desde el punto de vista de que para cada mundo posible debe haber un sistema de axiomas de modo que cada proposición verdadera de este mundo posible pueda derivarse de él; 2) es práctica, dado que cada concepto tiene al menos una entidad y cada entidad debe tener valores para cada atributo de la clase a la que pertenece; 3) permite la existencia de un conjunto completo de mundos posibles con respecto a diferentes cogniciones sobre el mismo tema. Entre los tres significados, el primero ha sido estudiado por Lenat [26].

Es lógicamente perfecto, pero puede ser engorroso de implementar en BK. El segundo ha sido aceptado por la mayoría de los KG actuales, pero se ajusta mejor a la descripción de la entidad y es menos apropiado para los conceptos que generalmente necesitan explicaciones literales. El tercero es una propiedad única de la arquitectura BK, no arroja ningún conocimiento que puede no haberse confirmado totalmente en la actualidad, pero puede demostrarse en el futuro. Puede que valga la pena retener algunos conocimientos importantes del pasado en BK, incluso si ya se ha demostrado que son falsos. Por ejemplo, las personas pueden desear aprender que existía la teoría geocéntrica de Ptolomeo antes de la teoría heliocéntrica de Galileo.

Otro aspecto de la consistencia del conocimiento son los diferentes ángulos de visión que observan el mismo objeto. Por ejemplo, el texto de Wikipedia sobre la tierra digital dice que nunca debemos estar satisfechos con un solo ángulo de visión. Sus autores sugirieron estudiar la tierra digital desde varios puntos de vista [55]: muchas tierras digitales que satisfacen las necesidades de diferentes personas; muchas tierras digitales que satisfacen las necesidades de diferentes aplicaciones; muchas tierras digitales que reflejan diferentes tiempos cosmológicos; muchas tierras digitales compatibles con diferentes paquetes software. Esto es lo que se entiende por exhaustividad con respecto a los ángulos de visión múltiple del conocimiento. Por lo tanto, tenemos:

10. *Integridad masiva*. Es posible asignar (posiblemente en una relación de uno a

muchos) elementos de conocimiento de BK a diferentes mundos posibles de modo que la unión múltiple cubra completamente a BK. Hay un subconjunto masivo de estos mundos posibles que cumplen (pueden ser diferentes, pero al menos uno de) los criterios de integridad.

6. CONCLUSIONES

Las contribuciones de este trabajo se pueden resumir en:

- Presenta la primera definición y un estudio exhaustivo sobre las características básicas de BK en forma de sus características de masividad. Con lo que se intenta romper el estado de BK como un *nombre desnudo sin interpretación*.
- Propone, por primera vez, un modelo BK presentado con diez características, que son tanto cualitativas como cuantitativas, en contraste con los modelos de grandes datos definidos por el nV. Con lo que se intenta eliminar cualquier malentendido de BK como algo importante solo porque es de gran volumen.
- Extiende el estudio de BK al de BK-S y BK-E, definiendo sus modelos y características, junto con un modelo de ciclo de vida BK-E, formando así un marco completo de caracterización de BK.
- Proporciona un primer boceto del estándar de desarrollo BK-E, que puede servir como referencia para los organizadores de futuros proyectos en todos los niveles.

BK es un nuevo campo de inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento. Abre otra ventana del mundo de la información a especialistas y no-especialistas que trabajan con los grandes datos.

Merece esfuerzos de investigación a largo plazo en el futuro. Para objetivos de investigación prometedores, se propone una caracterización más precisa (dependiente del dominio o del problema) de BK, un paradigma de representación más eficiente de BK, mejorando los sistemas existentes basados en el conocimiento a gran escala para que se ajusten al estándar BK-S, transformando el conocimiento continuo a gran escala de proyectos de ingeniería para proyectos BK-E y centrando los esfuerzos de minería de

grandes datos en la minería BK como los primeros objetivos del desarrollo de la investigación BK.

Los posibles problemas técnicos incluyen, entre otros, clasificación, semántica, lenguajes de programación, procesamiento distribuido, razonamiento inexacto y aplicaciones comerciales de BK, así como análisis, minería, visualización, gestión, infraestructuras, nubes y estándares industriales.

REFERENCIAS

- [1] El Houari, M., Rhanoui, M. & El Asri, B. (2015). From Big Data to Big Knowledge: The Art of making Big Data Alive. In 2015 International Conference on Cloud Technologies and Applications. Marrakesh, Morocco.
- [2] Che, D., Safran, M. & Peng, Z. (2013). From Big Data to Big Data Mining: Challenges, Issues, and Opportunities. Lecture Notes in Computer Science, 7827, 1–15.
- [3] Bhandar, I. (2013). Big data innovation summit. Express Scripts.
- [4] Bush, V. (1967). Memex Revisited. Science Is Not Enough. William Morrow.
- [5] Gray, J. (1999). What next? A dozen information-technology research goals. Microsoft Research. Tech. Rep. MSR-TR-99-50.
- [6] Cohen, P. et al. (1998). The DARPA high-performance knowledge bases project. AI Magazine, 19(4), Art. no. 25.
- [7] Feigenbaum, E. (2003). Some challenges and grand challenges for computational intelligence. Journal of the ACM, 50(1), 32–40.
- [8] <http://www.baike.com/wiki/OpenCyc>.
- [9] Cao, C., Wang, S. & Jiang, L. (2014). A practical approach to extracting names of geographical entities and their relations from the web. Lecture Notes in Computer Science, 8793, 210–221.
- [10] Liu, L. et al. (2010). An iterative method of extracting Chinese ISA relations for ontology learning. Journal of Computers, 5(6), Art. no. 871.
- [11] Manyika, J. et al. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Mckinsey Company.
- [12] Murphy, K. (2013). From big data to big knowledge. In 22nd ACM international conference on Information & Knowledge Management. San Francisco, USA.
- [13] Russell, A. (2018). Turning big data into big knowledge. Recuperado: <https://communication.ucdavis.edu/research/research-spotlight/turning-big-data-into-big-knowledge>.
- [14] Aaron, J. (2015). Turning big data into big knowledge. Recuperado: <https://techerati.com/the-stack-archive/big-data/2015/12/07/turning-big-data-into-big-knowledge/>.
- [15] Liebowitz, J. (2014). How to extract big knowledge from big data? Recuperado: https://www.sas.com/es_co/insights/articles/analytics/educating-informed-intuitants.html.
- [16] <https://www.linkedin.com/pulse/analysttoolkit-from-big-data-knowledge-dr-shay-hershkovitz>
- [17] Quillan, R. (1963). A Notation for Representing Conceptual Information: An Application to Semantics and Mechanical English Paraphrasing. Systems Development Corporation.

- [18] Fillmore, C. (1968). The case for case. In E. Bach & R. Harms (Eds.), *Universal Linguistic Theory* (pp. 1–89). Holt, Rinehart and Winston.
- [19] <https://en.wikipedia.org/wiki/CODASYL>.
- [20] Chen, P. (1976). The entity-relationship model – Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36.
- [21] Sowa, J. (1976). Conceptual graphs for a data base interface. *IBM Journal of Research and Development*, 20(4), 336–357.
- [22] Bollacker, K. et al. (2008). Freebase: A collaboratively created graph database for structuring human knowledge. In *ACM SIGMOD international conference on Management of data*. Vancouver, Canada.
- [23] Dong, X. et al. (2014). Knowledge vault: A web-scale approach to probabilistic knowledge fusion. in *20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*. New York, USA.
- [24] <https://developers.facebook.com/docs/graph-api>.
- [25] Jia, Y. et al. (2014). OpenKN: An open knowledge computational engine for network big data. In *IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*. Beijing, China.
- [26] Lenat, D. & Guha, R. (1989). *Building Large Knowledge-Based Systems: Representation and Inference in the Cyc Project*. Addison-Wesley.
- [27] <https://www.microsoft.com/enus/research/project/probase/>.
- [28] Lehmann, J. et al. (2015). DBpedia – A large-scale, multilingual knowledge base extracted from Wikipedia. *Semantic Web*, 6(2), 167–195.
- [29] Suchanek, F., Kasneci, G. & Weikum, G. (2007). YAGO: A core of semantic knowledge unifying wikipedia and wordnet. In *6th international conference on World Wide Web*. Banff, Canada.
- [30] Hoffart, J. et al. (2011). YAGO2: Exploring and querying world knowledge in time, space, context, and many languages. In *International World Wide Web Conference*. Hyderabad, India.
- [31] Mahdisoltani, F., Biega, J. & Suchanek, F. (2015). YAGO3: A knowledge base from multilingual wikipedias. In *7th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research*. Asilomar, USA.
- [32] Gray, J. (1999). What next? a dozen information-technology research goals. Microsoft Research, Tech. Rep. MSR-TR-99–50.
- [33] Gurevych, I. et al. (2012). Uby: A large-scale unified lexicalesemantic resource based on lmf. In *13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. Avignon, France.
- [34] Miller, G. (1990). Introduction to WordNet: An on-line lexical database. *International Journal of Lexicography*, 3(4), 235–244.
- [35] Dong, Z., Dong, Q. & Hao, C. (2010). Hownet and its computation of meaning. In *23rd International Conference on Computational Linguistics*. Beijing, China.
- [36] <https://en.wikipedia.org/wiki/FrameNet>.
- [37] Speer, R. & Havasi, C. (2012). Representing general relational knowledge in ConceptNet 5. In *Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation*. Istanbul, Turkey.
- [38] Carlson, A. et al. (2010). Toward an architecture for never-ending language learning. In *Twenty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Atlanta, USA.
- [39] Huang, Y. (2016). Muisenet: A web-based english knowledge graph. Institute of Computer Technology. Tech. Rep. TR-2016-06-04.
- [40] Etzioni, O. et al. (2011). Open information extraction: The second generation. In *Twenty-Second international joint conference on Artificial Intelligence*. Barcelona, Spain.
- [41] Banko, M. et al. (2007). Open information extraction from the web. In *20th international joint conference on Artificial intelligence*. Hyderabad, India.
- [42] Fader, A., Soderland, S. & Etzioni, O. (2011). Identifying relations for open information extraction. In *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Edinburgh, Scotland.
- [43] Banko, M. (2009). Open information extraction for the web. Ph.D. dissertation. University of Washington.
- [44] Cao, C. et al. (2006). On representation of mathematical knowledge in CNKI. *Journal of Software*, 17(8), 1731–1742.
- [45] Farber, M. et al. (2015). A comparative survey of DBpedia, Freebase, OpenCyc, Wikidata, and YAGO. *Semantic Web*, 1, 1–5.
- [46] Farber, M. et al. (2018). Linked data quality of DBpedia, Freebase, OpenCyc, Wikidata, and YAGO. *Semantic Web*, 9(1), 77–129.
- [47] Paulheim, H. (2017). Knowledge graph refinement: A survey of approaches and evaluation methods. *Semantic Web*, 8(3), 489–508.
- [48] Miran, S. (2014). A survey of open information extraction systems. Tech. Rep. Project Report CS 290D. University of Maryland.
- [49] Feigenbaum, E. & McCorduck, P. (1983). *The fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan's Computer Challenge to the World*. Addison-Wesley.
- [50] Bellomarini, L. et al. (2017). Swift logic for big data and knowledge graphs. *Lecture Notes in Computer Science*, 10706, 1–10.
- [51] Wang, Q., Wang, B. & Guo, L. (2015). Knowledge base completion using embeddings and rules. In *24th International Conference on Artificial Intelligence*. Buenos Aires, Argentina.
- [52] <http://rtw.ml.cmu.edu/rtw/>.
- [53] Tang, J. et al. (2008). Arnetminer: Extraction and mining of academic social networks. In *14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*. Las Vegas, USA.
- [54] Cao, J. et al. (2013). Hybrid collaborative filtering algorithm for bidirectional web service recommendation. *Knowledge and Information Systems*, 36(3), 607–627.
- [55] Goodchild, M. et al. (2012). Next-generation digital earth. *PNAS*, 109(28), 11088–11094.